

ISSN 1681-7710

**СИСТЕМИ
ОБРОБКИ
ІНФОРМАЦІЇ**

ВИПУСК 4(94)

ХАРКІВ - 2011

СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

Випуск 4(94)

**Заснований
у 1996 році**

Відображені результати досліджень з розробки нових інформаційних технологій як для рішення традиційних задач збору, обробки та відображення даних, так і для побудови систем обробки інформації у різних проблемних галузях.

Засновник: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
61023, м. Харків-23,
вул. Сумська, 77/79, ГНК, 101-Г

Телефони: +38 (057) 756-47-02;
+38 (057) 704-96-47

E-mail редколегії:
info@hups.mil.gov.ua.
Інформаційний сайт:
www.hups.mil.gov.ua.

Реферативна інформація зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних „Україніка наукова” та публікується у відповідних тематичних серіях УРЖ „Джерело”; у реферативній базі даних Всеросійського інституту наукової і технічної інформації (ВІНІТІ) Російської академії наук і публікується у відповідних тематичних серіях РЖ

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голова:

СТАСЄВ Юрій Володимирович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

Члени:

БІЛЬЧУК Віктор Михайлович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ГОЛКІН Дмитро Васильович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ГОРОБЕЦЬ Микола Миколайович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХНУ)

ЄВДОКІМОВ Віктор Федорович

(член-кор. НАНУ, д-р техн. наук, проф., ІПМЕ НАНУ)

ІВАНОВ Віктор Кузьмич (д-р фіз-мат. наук, снс, ІРЕ НАНУ)

КАРАСЬ Вячеслав Ігнатович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХУ ПС)

КАРЛОВ Володимир Дмитрович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

КАЧАНОВ Петро Олексійович (д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ»)

КОВТУНЕНКО Олексій Петрович (д-р техн. наук, проф., ЦНДІ ОВТ)

КОЗЕЛКОВ Сергій Вікторович (д-р техн. наук, проф., ЦНДІ НіУ)

КОНОВАЛЕНКО Олександр Олександрович

(академік НАНУ, д-р фіз-мат. наук, проф., РІ НАНУ)

КОНОНОВ Борис Тимофійович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

КРАСНОБАЄВ Віктор Анатолійович (д-р техн. наук, проф., ХНТУ СГ)

КУПЧЕНКО Леонід Федорович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ЛОСЄВ Юрій Іванович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ПРИЛЕПСЬКИЙ Євген Дмитрович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХУ ПС)

СМЕЛЯКОВ Сергій В'ячеславович (д-р фіз-мат. наук, проф., ХУ ПС)

СТРЕЛКОВ Олександр Іванович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ФОМЕНКО Олег Миколайович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

ХАРЧЕНКО В'ячеслав Сергійович (д-р техн. наук, проф., НАКУ «ХАІ»)

ЧИНКОВ Віктор Миколайович (д-р техн. наук, проф., ХУ ПС)

Відповідальний секретар: КУЧУК Георгій Анатолійович
(канд. техн. наук, снс, ХУ ПС)

За достовірність викладених фактів, цитат та інших відомостей відповідальність несе автор

Затверджений до друку Вченою Радою Харківського університету Повітряних Сил
(протокол від 17 травня 2011 року № 31)

Занесений до “Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”, затвердженого постановою президії ВАК України від 14.10.2009 р., № 1-05/4 (технічні науки, № 124; бюлетень ВАК України, № 11, 2009)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9500 від 13.01.2005 р.

З М І С Т

ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

<i>Баранник В.В., Колтун Ю.Н.</i> Методология формирования компонентных составляющих динамического полиадического кодирования	2
<i>Вороненко Д.И.</i> Новые технологии в автоматизированном управлении региональными энергосистемами	6
<i>Дмитриенко В.Д., Заполовский Н.И., Мезенцев Н.В.</i> Синтез оптимальных регуляторов для дизель-поезда с системой векторного управления тяговым асинхронным приводом	12
<i>Захаров И.П., Климова Е.А.</i> Применение метода перебора для оценивания неопределенности косвенных некоррелированных измерений	16
<i>Звиглянич С.Н., Изюмский Н.П.</i> Показатели качества программного обеспечения автоматизированных систем управления войсками	20
<i>Кадигроб С.В., Каткова Т.И.</i> Нечеткие полумарковские модели систем	24
<i>Коломійцев О.В.</i> Адаптована структура прийнятно-передавальної частки вимірювальних каналів для синтезу лазерної інформаційно-вимірювальної системи з використанням частотно-часового методу	28
<i>Косенко В.В., Мокшина О.В., Рябчиков М.Л.</i> Локалізація джерел вібрацій при сертифікації обладнання легкої промисловості	31
<i>Лагутин Г.И., Ручка А.Е.</i> Основные методы решения задачи выбора номенклатуры и мощностей электростанций и электроагрегатов	34
<i>Макеев В.И., Петренко В.М., Житник В.С., Колобилин С.М.</i> Методика розрахунку характеристик розсіювання некерованих літальних апаратів	39
<i>Мандрика А.В., Науменко А.М.</i> Дослідження швидкості розповсюдження ультразвукових хвиль у нафтоводневій емульсії	43
<i>Міронова В.Л.</i> Засоби адаптивної інтелектуалізації технології підвищення безпеки руху високошвидкісних транспортних засобів	46
<i>Пантелеева И.В., Частников Д.А.</i> Исследование математической модели генератора для управления процессами синхронизации с сетью	52
<i>Пащенко Р.Э., Пащенко Э.И., Канцевич В.А.</i> Формирование КФМ фрактальных сигналов на основе последовательности Морса-Туэ с использованием множества Кантора	56
<i>Печенин В.В., Кравченко А.И., Мсаллам Е.П.</i> Применение метода весовой коррекции элементов радиолокационного изображения протяженного морского объекта при определении координатной точки привязки	60
<i>Сергиенко М.П., Мартынова Н.А.</i> Идентификация динамических характеристик измерительных преобразователей колебательного типа	65
<i>Сімонова О.Г., Саваневич В.С., Федченко Г.В.</i> Геометрична модель траєкторій групи космічних об'єктів на перших обертах польоту	68
<i>Синотин А.М., Колесникова Т.А.</i> Метод расчёта коэффициента формы одноблочных радиоэлектронных аппаратов	71
<i>Смирнов О.Л., Ставицкий О.Н., Рябоконт Е.А., Кныш Д.В.</i> Оптимальное управление режимом сопровождения многофункциональной РЛС	74
<i>Сущенко О.А.</i> Оценка эффективности работы биометрических систем	79
<i>Турсунходжаев Х.А., Кошка В.О.</i> Алгоритм та показники якості об'єднання азимутальних і кутомісцевих координат цілей в триангуляційній системі	82
<i>Хавина И.П., Круговой Н.А., Липчанский М.В., Легуенко А.В.</i> Формирование оптимального расписания производственного технологического процесса	85
<i>Чорнобородова Н.П., Чорнобородов М.П.</i> Аналіз оптимальності відомих вагових функцій у малоточкових дискретних перетвореннях Фур'є	89
<i>Шевченко В.В., Книш С.Ю., Занихайло Є.О.</i> Економічне порівняння вітроенергетичних установок з різними типами електричних генераторів змінного струму	94
<i>Шмырев В.Ф., Фомичев К.Ф.</i> Современные аспекты защиты бортового оборудования летательных аппаратов от электромагнитных воздействий	99

ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В СКЛАДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

<i>Адаменко А.А.</i> Лінгвістичний підхід щодо оцінки якісного стану факторів при когнітивному моделюванні військової операції на базі логіки антонімів	106
<i>Гордиенко А.С., Ситников Д.Э.</i> Метод построения автоматизированной системы управления лицензиями для настольного программного обеспечения	110
<i>Дюбо Г.Ф., Карлин Е.С.</i> Модели семантики простых предложений русского языка и их приложение в синтаксическом анализе	114
<i>Почанский О.М.</i> Применение структурных характеристик Web-документов при оценивании их привлекательности для конечного пользователя	118

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ

<i>Дубницький В.Ю., Петренко О.Е.</i> Оценивание параметров распределений Брэдли-Форда, Барра и Дагума методом максимума правдоподобия	126
<i>Зинченко А.И.</i> Аналитическое решение задачи об оптимальном однорядном регулярном раскрое листа на треугольники	129
<i>Кораблев Н.М.</i> Определение вектора приоритетов признаков на основе процедуры неполных парных сравнений	133
<i>Кузнецов А.А., Приходько С.И., Гусев С.А., Зубенко В.А.</i> Мягкое декодирование каскадных кодов-произведений с использованием упорядоченных подмножеств проверочных уравнений	137
<i>Халимов Г.З.</i> Кривые Ферма с большим числом точек в расширенных конечных полях	146

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

<i>Грабчак В.І., Пасько І.В.</i> Схеми захисту інформації Мак-Елліса з алгеброгеометричними кодами на просторових кривих	151
<i>Гріненко Т.О.</i> Дослідження властивостей нерозрізнованості псевдовипадкових послідовностей, що генеруються на основі багатомодульних перетворень	158
<i>Замула А.А., Жуков І.О., Землянко Ю.В.</i> Технологии управления рисками информационной безопасности	163
<i>Лисицкая И.В.</i> О новой методике оценки стойкости блочных симметричных шифров к атакам дифференциального и линейного криптоанализа	167
<i>Петров А.А.</i> Оценка эффективности систем активной защиты в сетях общего пользования	174
<i>Проценко А.Г., Лысенко И.В.</i> Исследование быстродействия алгоритмов шифрования данных на базе технологии .NET Framework	179

ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ

<i>Горюшкин А.Е.</i> Особенности построения и повышения эффективности передающего тракта цифровых систем передачи	185
<i>Єрохін А.Л., Пашикевич Є.А.</i> Дослідження методів та засобів моніторингу серверів	188
<i>Ивасюк А.О., Поночевный Ю.Л., Погребняк Л.М.</i> Усовершенствованный метод формирования составных CDMA-кодов, построенных по правилу присоединения двух характеристических последовательностей одинаковой длины	193
<i>Іохов О.Ю.</i> Визначення шляхів побудови перспективної системи мобільного радіозв'язку внутрішніх військ МВС України	196
<i>Павленко М.А., Гусак М.Ю., Калиновский Д.А.</i> Анализ протоколов маршрутизации в телекоммуникационных сетях	199
<i>Пустовойтов П.Е.</i> Одноканальная компьютерная сеть с неоднородным входным потоком заявок без приоритетов	205
<i>Семенов С.Г., Королёв Р.В., Енгальчев С.А.</i> Сравнительный анализ и исследование систем обнаружения атак несанкционированного доступа	208
<i>Сумцов Д.В., Уваров Д.А.</i> Узагальнена оцінка продуктивності серверної платформи комп'ютерної мережі	211

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЦИНІ

<i>Высоцкая Е.В., Шукин Н.А., Порван А.П., Пушкарь С.Н.</i> Применение мультиагентной математической модели в цитоморфологобиофизической диагностике	214
<i>Гетманенко Н.Ю.</i> Использование принципа атомно-силовой микроскопии при разработке биосенсоров	218
<i>Нестругина Е.С., Чичикало Н.И.</i> К вопросу классификации видов возмущающих воздействий и реакций человека на них	221
<i>Шамраева Е.О., Шамраев А.А.</i> Трехмерное краниографическое моделирование	225
<i>Ярута В.О.</i> Вимірювання електричних параметрів живих тканин з урахуванням резистивно-ємнісного імпедансу, створеного електродами	231

МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ, ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

<i>Кондращенко В.В., Москаленко В.В.</i> Технология построения схемы финансирования проекта с привлечением инструментов фондового рынка	235
<i>Криводубский О.А., Шевчук О.А.</i> Логико-формальные модели планирования финансовой деятельности строительного-монтажной организации	240
<i>Кузьменко С.В., Кузьменко Н.П., Глинский Н.И.</i> Модели выбора уровня автоматизации процессов продвижения дискретных материальных потоков	245
<i>Москаленко В.В., Лисанець В.М.</i> Технологія побудови траєкторії розвитку комерційного підприємства на підставі обраних стратегій	251
<i>Носова Н.Ю.</i> Семантическая модель содержания инновационного технического проекта	258
<i>Чальый С.Ф., Макрушан И.А., Доможилкина А.И.</i> Логическая модель мультиагентной системы оценивания затрат на реализацию бизнес-процессов	263

<i>Кліменко А.М., Вахновський А.І., Любченко Н.Ю.</i> Управління установкою для пастеризації молока	266
ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ	
<i>Безкровний Д.В., Ляшенко І.О., Каркіщенко І.М., Козловський А.В.</i> Особливості прийняття рішень щодо ви- криття використання повітряного судна, яке може застосовуватись для здійснення терористичного акту в повіт- ряному просторі України	270
<i>Голуб С.В., Колос П.О.</i> Особливості створення інформаційних систем кризового соціоекологічного моніторингу	273
<i>Савченко В.А.</i> Модель руху пошукового агента при координації управління	278
<i>Тютюнник В.В., Калугін В.Д.</i> Аналіз факторів, які провокують виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру	280
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАННЯ	
<i>Дорохов О.В., Тарасов О.В., Моїсіл І.</i> Проблема комп'ютерної та інтернет-залежності молоді в інформаційно- му суспільстві	285
<i>Романенко І.О., Бабенко О.П., Рубан І.В., Калачова В.В.</i> Модель комплексної оцінки ефективності курсу в сис- темі дистанційного навчання військового призначення	289
НАШІ АВТОРИ	293
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК	297

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Випуск 4 (94)

Відповідальний за випуск *Г.А. Кучук*

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 9500 від 13.01.2005 р.

Комп'ютерна верстка: *В.В. Кірвас, І.А. Лебедєва, А.Д. Бердочник*

Оформлення обкладинки: *І.В. Ільїна*

Техн. редактор *В.В. Кірвас*

Коректор *Р.Ю. Жермельова*

Підписано до друку 25.05.2011	Формат 60×84/8	Папір офсетний
Гарнітура «Times New Roman»	Друк – різнограф	Ум.-друк. арк. – 37,5
Ціна договірна	Наклад 200 прим.	Обл.-вид. арк. – 37,1
		Зам. 525-11

Видавництво Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 2535 від 22.06.2006 р.

Адреса видавництва: 61023, Харків-23, вул. Сумська, 77/79

Віддруковано з готових оригінал-макетів у друкарні ФОП «АЗАМАЄВ В.Р.»

Свідоцтво про державну реєстрацію В02 № 229278 від 25.11.1998 р.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ХК № 135 від 23.02.05 р.

м. Харків, вул. Познанська, 6, к. 84, тел. 8 (057)362-01-52

Українською: [Шевченко В.В., Книш С.Ю., Занихайло Є.О. Економічне порівняння вітроенергетичних установок з різними типами електричних генераторів змінного струму // Системи обробки інформації (ISSN 1681-7710), № 4 (94). - Україна, Харків: Харківський університет повітряних сил ім. І. Кожедуба, 2011. - С. 94-98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2531029>]

На русском: [Шевченко В.В., Книш С.Ю., Занихайло Е.А. Экономическое сравнение ветроэнергетических установок с различными типами электрических генераторов переменного тока (укр.) // Системы обработки информации (ISSN 1681-7710), № 4 (94). - Украина, Харьков: Харьковский университет воздушных сил им. И. Кожедуба, 2011. - С. 94-98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2531029>]

На сайте издательства:

сборник - <http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/journal/soi/2011/4>

статья - <http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/8522>

открыть pdf - http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/8522/soi_2011_4_26.pdf

Репозиторий НТУ "ХПИ" - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32714>

открыть pdf - http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32714/1/2011_Shevchenko_Ekonomichne_porivnyannya.pdf

Библиотека Вернадского (скачать pdf) - [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&image_file_name=PDF/soi_2011_4_26.pdf)

[bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&image_file_name=PDF/soi_2011_4_26.pdf](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&image_file_name=PDF/soi_2011_4_26.pdf)

In English: [Shevchenko Valentina V., Knysh S.Yu., Zanichiello E.O. (2011) Economic comparison of wind power plants with different types of electric alternators (ukr.) / Information processing systems (ISSN 1681-7710), 4(94), pp. 94-98. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2531029>]

УДК.621.311.245

В.В. Шевченко, С.Ю. Книш, Є.О. Занихайло

Українська інженерно-педагогічна академія

ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК З РІЗНИМИ ТИПАМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ГЕНЕРАТОРІВ ЗМІННОГО СТРУМУ

Розглянуто вітроенергетичні установки з різними типами електричних генераторів, проведено економічне порівняння ВЕУ за економічними та технічними показниками за допомогою математичного апарату прийняття рішень – теорії ігор.

Ключові слова: вітроенергетичні установки, тип генератора, теорія ігор, економічний ефект.

Вступ

Постановка проблеми. Проблеми електроенергетичного комплексу вимагають, як збільшення встановлених потужностей, так і зниження втрат у вже працюючих установках і системах. Одним з найпотужніших нетрадиційних джерел енергії є енергія вітру.

Тому на даний момент актуальним є аналіз вітроенергетичних установок (ВЕУ) і розробка технічних рішень, направлених на підвищення ККД ВЕУ і зниження порогу мінімальної швидкості вітру для номінального режиму роботи ВЕУ і, тим самим, розширення території для можливого їх використання.

Застосування систематизованих даних по використанню різного типу електричних генераторів змінного струму у ВЕУ різної потужності залежно від умов експлуатації і роду навантаження дозволить максимальним чином використовувати потенціал вітрового потоку та ВЕУ і, тим самим, підвищити економічний ефект від використання нетрадиційної енергетики.

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Аналіз літературних джерел різного типу, технічні дані, опубліковані в прайсах технічних компаній, дозволяють зробити висновок, що перспективне впровадження поновлюваних, екологічно чистих джерел енергії [1-3]. Економічне порівняння буде проводитися по різних параметрах у ряді інтервалів ВЕУ по активній потужності. Матеріали, представлені в статті, базуються на відкритих публікаціях по нетрадиційній енергетиці, на даних досліджень, представлених в матеріалах конференцій і в наукових журналах. Дане порівняння є актуальним в даний час, оскільки до теперішнього часу не було робіт по вибору типу генератора для ВЕУ з точки зору технічних і економічних параметрів одночасно.

Мета статті. Систематизувати дані про існуючі ВЕУ, запропонувати використовувати різні типи електричних генераторів для нетрадиційної електроенергетики, розглянути перспективу засто-

сування в якості генеруючих елементів ВЕУ нових типів машин для підвищення їх енергетичних параметрів. Визначити оптимальне комплектування ВЕУ з урахуванням економічних витрат на виготовлення ВЕУ з різними типами електричних генераторів. Проаналізувати можливості підвищення рентабельності ВЕУ при їх конструюванні і реконструкції, встановити можливість впровадження нових рішень по виготовленню, установці і експлуатації ВЕУ, що вплине на їх надійність, економічність, техніко-енергетичні параметри в цілому.

Основні матеріали досліджень

Розглянемо параметри економічного порівняння ВЕУ з різними типами електричних генераторів по інтервалах номінальної потужності ВЕУ. В залежності від типу генератора розглянемо ККД, (%), надійність (в.о.), витрати на обслуговування, (тис. грн.), витрати на монтаж, (тис. грн.), вартість генератора і змісту гондоли, (тис. грн.), вартість ВЕУ, (тис. грн.)

Нетрадиційна енергетика, зокрема, вітроенергетика, не може замінити класичні теплові електростанції, тобто вирішити проблеми енергопостачання країни. Для України ВЕУ мають невелику вагу (біля 5%), в Європі – від 20% до 80% з постійною тенденцією наростання встановлених потужностей, [1, 2].

Найбільш перспективне використання в нашій країні ВЕУ мають для автономного встановлення (фермерські господарства, кордони лісників, пасіки, дачі, невеликі гірські та степові селища).

Для ухвалення рішення по вибору оптимального типу електричного генератора для ВЕУ з урахуванням межової потужності генераторів змінного струму на різних інтервалах потужності ВЕУ і для вживання в різних автономних і глобальних електричних мережах використовуватиметься такий математичний апарат для ухвалення оптимального рішення, як теорія ігор.

Тобто проведемо розрахунки вказаних вище параметрів з використанням математичного апарату теорії ігор.

Для розрахунку використовувалися такі критерії: Вальда, Лапласа, Гурвіца, Севіджа, критерій додатків, критерій нестримного оптимізму.

Критерій Вальда:

$$r_{ij} = \max_i \min_j e_{ij}.$$

Правило вибору рішення відповідно до критерію Вальда (мінімаксного критерію (ММ - критерію)) можна інтерпретувати таким чином: матриця рішень доповнюється ще одним стовпцем з найменших результатів e_{ir} кожного рядка. Необхідно вибрати ті варіанти в рядках яких мають найбільше значення e_{ir} цього стовпця.

Вибрані т.ч. варіанти повністю виключають ризик. Це означає, що сприймане рішення не може мати гірший результат, ніж той, на який він орієнтується. Ця властивість дозволяє вважати ММ - критерій одним з фундаментальних.

Дані, необхідні для ухвалення рішення в умові невизначеності, зазвичай задаються у формі матриці, рядки якої відповідають можливим діям, а стовпці можливим достаткам системи.

Під результатом вирішення $e_{ij} = e(E_i; F_j)$ тут можна розуміти оцінку, відповідну варіанту E_i і умовам F_j і що характеризують прибуток, корисність або надійність. Зазвичай ми називатимемо такий результат корисністю рішення.

Тоді сімейство (матриця) рішень має :

	F1	F2	...	Fn
E1	e11	e12	...	e1n
E2	e21	e22	...	e2n
...
Em	em1	em2	...	emn

Щоб прийти до однозначного і, по можливості, найвигіднішого варіанту рішення необхідно ввести оцінку (цільову) функцію. При цьому матриця рішень $\| e_{ij} \|$ зводиться до одного стовпця. Кожному варіанту E_i приписується деякий результат e_{ir} , що характеризує в цілому всі наслідки цього рішення. Такий результат ми надалі будемо позначати тим же символом e_{ir} .

Розглянемо другий критерій - критерій Лапласа:

$$r_{ij} = \max_i \frac{1}{n} \sum_j e_{ij}.$$

Критерій Гурвіца:

Прагнучи зайняти найбільш урівноважену позицію, Гурвіц передбачив оцінку функцію, яка знаходиться десь між точкою зору крайнього оптимізму і крайнього песимізму:

$$r_{ij} = \max_i \left[(1-C) \max_i e_{ij} + C \min_j e_{ij} \right].$$

де C - ваговий множник, $C = 1/2$

Правило вибору згідно критерієм Гурвіца, формується таким чином:

1) матриця рішень $\| e_{ij} \|$ доповнюється стовпцем, що містить середнє зважене найменшого і найбільшого результатів для кожного рядка. Вибираються лише ті варіанти, в рядках яких коштують найбільші елементи e_{ir} цього стовпця;

2) при $C = 1$ критерій Гурвіца перетворюється на ММ-критерій. При $C = 0$ він перетворюється на критерій «азартного гравця». Тобто ми стаємо на точку зору «азартного гравця», що робить ставку на те, що «випаде» найвигідніший випадок.

У технічних застосуваннях складно вибрати ваговий множник, оскільки важко знайти кількісну характеристику для тих доль оптимізму і песимізму, які присутні при ухваленні рішення. Тому найчастіше $C = 1/2$.

Критерій Севіджа (для матриці ризику):

$$r_{ij} = \min_i \max_j (1 - e_{ij}):$$

$$a_{ij} = \max_j (1 - e_{ij}).$$

Величину a_{ij} можна трактувати як максимальний додатковий виграш, який досягається, якщо в стані F_j замість варіанту E_i вибрати інший, оптимальний варіант для цього зовнішнього достатку. Величину a_{ij} можна інтерпретувати і як втрати, які виникають в стані F_j при заміні оптимального для нього варіанту на варіант E_i . У останньому випадку e_{ir} є максимально можливими (по всіх зовнішніх достатках $F_{j, j = \overline{1, n}}$) втрати в разі вибору варіанту E_i .

Відповідне критерію Севіджа, правило вибору тепер трактується так:

1) кожен елемент матриці рішень $\| e_{ij} \|$ віднімається з найбільшого результату « $\max e_{ij}$ » відповідного стовпця.

2) різниці a_{ij} утворюють матрицю залишків $\| e_{ij} \|$. Ця матриця поповнюється стовпцем найбільших різниць e_{ir} . Вибирають ті варіанти, в рядках яких є найменше для цього стовпця значення.

Вимоги, що пред'являються до ситуації, в якій приймається рішення, збігаються з вимогою до ММ - критерію.

Критерій додатків:

$$r_{ij} = \max_i \prod_j e_{ij}$$

Правило вибору в цьому випадку формулюється так :

Матриця рішень доповнюється новим стовпцем, що містить всіх результатів кожного рядка.

Вибираються ті варіанти, в рядках яких зна-

ходяться найбільші значення цього стовпця.

Критерій нестримного оптимізму («азартного гравця»):

$$r_{ij} = \max_i \max_j e_{ij}$$

e_{ij} – елемент розрахункової матриці (табл. 2);

i – строки розрахункової матриці;

j – стовпці розрахункової матриці

Дані для подальшого економічного порівняння приведені в табл. 1.

Початковими даними для розрахунку прийнята табл. 2.

Результати розрахунків для різних типів генераторів приведені в табл. 3.

Розглянуте АГ з к.з. ротором, синхронний генератор з постійними магнітами, синхронний генератор електромагнітним збудженням, асинхронізований синхронний генератор (АСГ).

Таблиця 1

Параметри економічного порівняння ВЕУ з різними типами електричних генераторів по інтервалах номінальної потужності ВЕУ.

Тип генератора	ККД, %	Надійність, в.о.	Витрати на обслуговування, тис. грн.	Витрати на монтаж, тис. грн.	Вартість генератора і вмісту гондоли, тис. грн.	Вартість ВЕУ тис. грн.
До 10 кВт						
АГ с к.з. ротором	70	0,82	37,8	50,4	84,0	251,9
СГПМ	93	0,93	24,2	48,4	84,8	242,2
СГ с е.м. збудженням	82	0,88	45,5	50,6	95,6	253,0
АСГ	83	0,88	45,9	51,0	97,6	255,0
До 100 кВт						
АГ с к.з. ротором	75	0,82	387,3	516,4	900,0	2582,1
СГПМ	90	0,93	247,2	494,4	952,0	2472,1
СГ с е.м. збудженням	86	0,88	468,0	520,0	1072,0	2600,0
АСГ	87	0,88	469,8	522,0	1082,0	2610,0
До 1 МВт						
АГ с к.з. ротором	80	0,82	842,4	1684,8	2901,0	8424,0
СГПМ	-	-	-	-	-	-
СГ с е.м. збудженням	85	0,88	1588,3	1764,8	3676,1	8824,0
АСГ	86	0,88	1606,3	1784,8	3776,1	8924,0
Понад 1 МВт						
АГ с к.з. ротором	96	0,82	1579,5	3159,0	5641,0	15795,0
СГПМ	-	-	-	-	-	-
СГ с е.м. збудженням	0,97	0,88	2916,0	3240,0	6750,0	16200,0
АСГ	0,98	0,88	2934,0	3260,0	6850,0	16300,0

Таблиця 2

Вартісні і енергетичні показники ВЕУ у відносних одиницях

Тип генератора	ККД, в.о.	Надійність, в.о.	Витрати на обслуговування, в.о.	Витрати на монтаж, в.о.	Вартість генератора і вмісту гондоли, в.о.	Вартість ВЕУ в.о.
До 10 кВт						
АГ с к.з. ротором	0,70	0,82	0,644	0,481	0,288	0,096
СГПМ	0,93	0,93	1,0	0,5	0,286	0,1
СГ с е.м. збудженням	0,82	0,88	0,532	0,479	0,256	0,096
АСГ	0,83	0,88	0,528	0,475	0,248	0,095

Тип генератора	ККД, в.о.	Надійність, в.о.	Витрати на обслуговування, в.о.	Витрати на монтаж, в.о.	Вартість генератора і вмісту гондоли, в.о.	Вартість ВЕУ в.о.
До 100 кВт						
АГ с к.з. ротором	0,75	0,82	0,638	0,479	0,275	0,096
СГПМ	0,9	0,93	1	0,5	0,26	0,1
СГ с е.м. збудженням	0,86	0,88	0,528	0,475	0,23	0,095
АСГ	0,87	0,88	0,526	0,473	0,228	0,095
До 1 МВт						
АГ с к.з. ротором	0,8	0,82	1	0,5	0,29	0,099
СГПМ	-	-	-	-	-	-
СГ с е.м. збудженням	0,85	0,88	0,53	0,477	0,229	0,095
АСГ	0,86	0,88	0,524	0,472	0,222	0,094
Понад 1 МВт						
АГ с к.з. ротором	0,96	0,82	1	0,5	0,28	0,1
СГПМ	-	-	-	-	-	-
СГ с е.м. збудженням	0,97	0,88	0,54	0,487	0,234	0,0975
АСГ	0,98	0,88	0,537	0,488	0,229	0,0968

Таблиця 3

Результати економічного розрахунку по вибору типу електричного генератора для ВЕУ

Тип генератора	Критерій Вальда	Критерій Лапаса	Критерій Гурвіца	Критерій Севіджа	Критерій додатків	Критерій нестримного оптимізму
До 10 кВт						
АГ с к.з. ротором	0,096	0,505	0,458	0,904	0,0049	0,82
СГПМ	0,100	0,624	0,550	0,900	0,0124	1,00
СГ с е.м. збудженням	0,096	0,511	0,488	0,904	0,0045	0,88
АСГ	0,095	0,509	0,488	0,905	0,0043	0,88
До 100 кВт						
АГ с к.з. ротором	0,096	0,510	0,458	0,904	0,0050	0,82
СГПМ	0,100	0,615	0,550	0,900	0,0109	1,00
СГ с е.м. збудженням	0,095	0,511	0,488	0,905	0,0042	0,88
АСГ	0,095	0,512	0,488	0,905	0,0041	0,88
До 1 МВт						
АГ с к.з. ротором	0,099	0,585	0,550	0,901	0,0094	1,00
СГПМ	-	-	-	-	-	-
СГ с е.м. збудженням	0,095	0,510	0,488	0,905	0,0041	0,88
АСГ	0,094	0,509	0,487	0,906	0,0039	0,88
Понад 1 МВт						
АГ с к.з. ротором	0,100	0,610	0,550	0,900	0,0110	1,00
СГПМ	-	-	-	-	-	-
СГ с е.м. збудженням	0,098	0,535	0,534	0,902	0,0051	0,97
АСГ	0,097	0,535	0,538	0,903	0,0050	0,98

Висновки

Після проведеного аналізу можна зробити такі висновки:

1. На інтервалі потужності $0 \leq P_{em} \leq 100$ кВт, для виробництва електроенергії, тобто як генеруючий елемент, який з точки зору технічних, так з урахуванням економічних показників доцільніше встановлювати синхронні генератори з постійними магнітами (СГПМ), тобто генератори з мають магнітоелектричним збудженням.

2. При потужності понад 100 кВт для ВЕУ краще вибирати асинхронні генератори (АГ) з к.з. ротором.

3. Одним із способів підвищення ефективності використання АГ з к.з. ротором може послужити вживання спецмашин, які доповнюються збудженням від постійних магнітів, які додатково вносяться в конструкцію.

Це дозволить збільшити ККД самого генератора, зменшити ємність необхідних для АГ з к.з. ротором конденсаторних батарей – джерел реактивної енергії.

4. Ефективність використання класичних АГ з к.з. ротором зростає при роботі на енергосистему. У цих умовах АГ не потребують додаткових пристроїв забезпечення постійності енергетичних параметрів. Також із зростанням потужності АГ істотно зростає його ККД.

Тому при його простоті і надійності він стає перспективним для установки на ВЕУ для роботи в єдиній енергосистемі, починаючи з потужності 200 кВт і більше.

5. При потужності ВЕУ більш ніж 1 МВт рентабельно використовувати асинхронізовані синхронні генератори.

Хоча в настоящее время в Украине нет налаженного производства асинхронизированных синхронных генераторов, мировой опыт показывает, что это направление перспективно и заслуживает дальнейших исследований.

Список літератури

1. Шевченко В.В. Исходные положения для построения модели ветроэнергетической установки при решении проблем промышленной энергетики / В.В. Шевченко, Л.Н. Омельченко, И.Я. Лизан // Наукові праці ДонНТУ, серія «Обчислювальна техніка та автоматизація», вип. 19 (171). – Донецьк, 2010. – С. 65 – 69

2. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине / В.В. Шевченко // Энергетика та електрифікація. – 2007. – № 7(287). – С. 11 – 16

3. Алексеев Б.А. Международная конференция по ветроэнергетике (Фессалоники, Македония, Греция, 10-14 октября 1994 г.) / Б.А. Алексеев // Электрические станции. – 1996. – № 2. – С. 62 – 71.

4. Алиев И.И. Асинхронный генератор с гарантированным самовозбуждением / И.И. Алиев // Электричество. – 1997. – № 7. – С. 54-59.

5. Балагуров В.А., Электрические генераторы с постоянными магнитами / В.А. Балагуров. - М.: Энергоатомиздат, 1988. – 290 с.

6. Афанасьев М.Ю. Исследование операций в экономике: модели, задачи, решения: учеб. пособие/ М.Ю. Афанасьев, Б.П. Суворов. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 444 с.

Надійшла до редколегії 25.03.2011

Рецензент: д-р техн. наук, доц. Г.І. Канюк, Українська інженерно-педагогічна академія, Харків.

**ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
С РАЗНЫМИ ТИПАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА**

В.В. Шевченко, С.Ю. Кныш, Е.А. Заныхайло

Рассмотрены ветроэнергетические установки с разными типами электрических генераторов, проведены экономическое сравнение ВЭУ по экономическим и техническим показателям с помощью математического аппарата принятия решений - теории игр.

Ключевые слова: ветроэнергетические установки, тип генератора, теория игр, экономический эффект.

**ECONOMIC COMPARISON OF WINDS POWER PLANTS
WITH DIFFERENT TYPES
OF ELECTRIC ALTERNATORS**

V.V. Shevchenko, S.U. Knush, E.A. Zanuhylo

Winds power plants are considered with the different types of electric generators, conducted economic comparison of winds power plants on economic and technical indicators by the mathematical vehicle of decision-making are game theories.

Keywords: winds power plants, type of generator, game theory, economic effect.

НАШІ АВТОРИ

- АДАМЕНКО**
Анатолій Анатолійович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, докторант
- БАБЕНКО**
Олександр Петрович Міністерство оборони України, Департамент військової освіти та науки, Київ, начальник відділу
- БАРАННИК**
Володимир Вікторович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ПС
- БЕЗКРОВНИЙ**
Дмитро Володимирович Державний науково-випробувальний центр авіації, Феодосія, начальник штабу-перший заступник начальника центру
- ВАХНОВСЬКИЙ**
Андрій Ігоревич Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, студент
- ВИСОЦЬКА**
Олена Володимирівна Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
- ВОРОНЕНКО**
Дмитро Іванович Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, аспірант
- ГЕТМАНЕНКО**
Микола Юрійович Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, аспірант
- ГЛИНСЬКИЙ**
Назар Іванович Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, аспірант
- ГОЛУБ**
Сергій Васильович Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри
- ГОРДІЄНКО**
Андрій Сергійович Харківська державна академія культури, Харків, аспірант
- ГОРЮШКІН**
Андрій Ернестович Національний технічний університет "ХПІ", НДПКІ "Молнія", аспірант, молодший науковий співробітник
- ГРАБЧАК**
Володимир Іванович Академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, Львів, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, начальник НЦ
- ГРІНЕНКО**
Тетяна Олексіївна Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, асистент кафедри
- ГУСАК**
Максим Юрійович в/ч А4245, здобувач
- ГУСЕВ**
Сергій Анатолійович Українська державна академія залізничного транспорту, Харків, здобувач
- ДМИТРИЄНКО**
Валерій Дмитрович Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, доктор технічних наук, професор, професор кафедри
- ДОМОЖИЛКІНА**
Анжела Іванівна Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, студентка
- ДОРОХОВ**
Олександр Васильович Харківський національний економічний університет, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ДУБНИЦЬКИЙ**
Валерій Юрійович Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ (м. Київ), Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
- ДЮБКО**
Геннадій Федорович Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, професор
- ЕНГАЛИЧЕВ**
Сергій Олександрович Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, студент
- СРОХІН**
Андрій Леонідович Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, доктор технічних наук, професор, начальник навчально-наукового інституту
- ЖИТНИК**
Віктор Євгенович Сумський державний університет, Суми, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент
- ЖУКОВ**
Ігор Олегович Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, студент
- ЗАМУЛА**
Олександр Андрійович Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри
- ЗАНИХАЙЛО**
Євген Олександрович Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, асистент кафедри
- ЗАПОЛОВСЬКИЙ**
Микола Йосипович Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, кандидат технічних наук, професор, декан факультету
- ЗАХАРОВ**
Ігор Петрович Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, доктор технічних наук, професор, професор кафедри
- ЗВІГЛЯНИЧ**
Сергій Миколайович Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НЦ ПС
- ЗІНЧЕНКО**
Андрій Іванович Запорізький національний університет, Запоріжжя, асистент кафедри
- ЗУБЕНКО**
Валентина Олександрівна Кіровоградський національний технічний університет, Кіровоград, асистент
- ІВАСЮК**
Олександр Олегович Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ», Полтава, кандидат технічних наук

ІЗЮМСЬКИЙ <i>Микола Павлович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, науковий співробітник
ІОХОВ <i>Олександр Юрійович</i>	Академія внутрішніх військ МВС України, Харків, кандидат технічних наук, начальник кафедри
КАДИГРОБ <i>Сергій Володимирович</i>	Комунальне підприємство виробничо-технологічне підприємство «Вода», Харків, директор
КАЛАЧОВА <i>Вероніка Валеріївна</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник
КАЛИНОВСЬКИЙ <i>Дмитро Олександрович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, курсант
КАЛУГІН <i>Володимир Дмитрович</i>	Національний університет цивільного захисту України, Харків, доктор хімічних наук, професор
КАНЦЕВИЧ <i>Володимир Олександрович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, старший офіцер служби штабу
КАРКІЩЕНКО <i>Ігор Миколайович</i>	Національний університет оборони України, Київ, слухач
КАРЛІН <i>Євген Сергійович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, студент
КАТКОВА <i>Тетяна Ігорівна</i>	Бердянський університет менеджменту і бізнесу, Бердянськ, Україна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
КЛИМЕНКО <i>Алла Миколаївна</i>	Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
КЛИМОВА <i>Катерина Андріївна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, аспірантка
КНИШ <i>Дмитро Володимирович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, заступник начальника навчального відділу
КНИШ <i>Сергій Юрійович</i>	Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
КОЗЛОВСЬКИЙ <i>Анатолій Васильович</i>	Національний університет оборони України, Київ, слухач
КОЛЕСНИКОВА <i>Тетяна Анатоліївна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
КОЛОБИЛІН <i>Сергій Миколайович</i>	Сумський державний університет, Суми, старший викладач
КОЛОМІЙЦЕВ <i>Олексій Володимирович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник НЦ ПС
КОЛОС <i>Петро Олексійович</i>	Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси, викладач
КОЛТУН <i>Юрій Миколайович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, старший викладач
КОНДРАЩЕНКО <i>Володимир Валерійович</i>	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, аспірант
КОРАБЛЬОВ <i>Микола Михайлович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
КОРОЛЬОВ <i>Роман Володимирович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник НДЛ
КОСЕНКО <i>Віктор Васильович</i>	ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування», Харків, кандидат технічних наук, доцент, директор
КОШКА <i>Володимир Олександрович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, курсант
КРАВЧЕНКО <i>Олександр Іванович</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, кандидат технічних наук, доцент, докторант
КРИВОДУБСЬКИЙ <i>Олег Олександрович</i>	Донецький інститут житлово-комунального господарства, Донецьк, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри
КРУГОВИЙ <i>Микола Олександрович</i>	ДП Харківський машинобудівний завод «ФЕД», Харків, головний технолог
КУЗНЕЦОВ <i>Олександр Олександрович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, професор, начальник кафедри
КУЗЬМЕНКО <i>Надія Петрівна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, старший науковий співробітник кафедри
КУЗЬМЕНКО <i>Сергій Вікторович</i>	Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, кандидат технічних наук, старший викладач
ЛАГУТІН <i>Геннадій Іванович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри
ЛЕГУСЬКО <i>Андрій Васильович</i>	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, магістрант
ЛИПЧАНСЬКИЙ <i>Максим Валентинович</i>	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, кандидат технічних наук, старший викладач

РУЧКА <i>Олександр Омелянович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
РЯБОКОНЬ <i>Євген Олександрович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, науковий співробітник НДВ НЦ ПС
САВАНЕВИЧ <i>Вадим Євгенович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, доктор технічних наук, професор
САВЧЕНКО <i>Віталій Анатолійович</i>	Національний університет оборони України, Київ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, докторант
СЕМЕНОВ <i>Сергій Геннадійович</i>	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
СЕРГІЄНКО <i>Марина Петрівна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри
СИТНИКОВ <i>Дмитро Едуардович</i>	Харківська державна академія культури, Харків, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри
СІМОНОВА <i>Ольга Геннадіївна</i>	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, кандидат технічних наук, старший викладач
СІНОТІН <i>Анатолій Мефодійович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, доктор технічних наук, професор
СМІРНОВ <i>Олег Леонідович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент
СТАВИЦЬКИЙ <i>Олег Миколайович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник НДВ НЦ ПС
СУМЦОВ <i>Дмитро Вікторович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
СУЩЕНОК <i>Олег Олександрович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, магістрант
ТАРАСОВ <i>Олександр Васильович</i>	Харківський національний економічний університет, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри
ТУРСУНХОДЖАЄВ <i>Хамітхон Арсіанович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, доктор технічних наук, професор, професор кафедри
ТЮТЮНИК <i>Вадим Володимирович</i>	Національний університет цивільного захисту України, Харків, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
УВАРОВ <i>Денис Анатолійович</i>	Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, студент
ФЕДЧЕНКО <i>Ганна Валеріївна</i>	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, кандидат технічних наук, доцент
ФОМИЧОВ <i>Костянтин Федорович</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
ХАВІНА <i>Інна Петрівна</i>	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
ХАЛІМОВ <i>Геннадій Зайдулович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
ЧАЛІЙ <i>Сергій Федорович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, доктор технічних наук, професор кафедри
ЧАСТНИКОВ <i>Денис Анатолійович</i>	Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, студент магістратури
ЧИЧИКАЛО <i>Ніна Іванівна</i>	Донецький національний технічний університет, Донецьк, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
ЧОРНОБОРОДОВ <i>Михайло Петрович</i>	Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя, кандидат технічних наук, доцент
ЧОРНОБОРОВА <i>Наталія Петрівна</i>	Відкрите акціонерне товариство "Перетворювач", Запоріжжя, інженер-конструктор
ШАМРАЄВ <i>Анатолій Анатолійович</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри
ШАМРАЄВА <i>Олена Олегівна</i>	Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, кандидат технічних наук, старший викладач
ШЕВЧЕНКО <i>Валентина Володимирівна</i>	Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, кандидат технічних наук, доцент, декан енергетичного факультету
ШЕВЧУК <i>Оксана Олександрівна</i>	Донбаська національна академія будівництва і архітектури, Макіївка, асистент
ШМИРЬОВ <i>Віктор Федорович</i>	Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «ХАІ», Харків, кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри
ЯРУТА <i>Віктор Олексійович</i>	Харківська державна академія культури, Харків, кандидат технічних наук, доцент кафедри

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Адаменко А.А.	106	Книш С.Ю.	94	Петров А.О.	174
Бабенко О.П.	289	Козловський А.В.	270	Печенін В.В.	60
Бараннік В.В.	2	Колеснікова Т.А.	71	Погребняк Л.М.	193
Безкровний Д.В.	270	Колобилін С.М.	39	Поночовний Ю.Л.	193
Вахновський А.І.	266	Коломійцев О.В.	28	Порван А.П.	214
Висоцькая О.В.	214	Колос П.О.	273	Почанський О.М.	118
Вороненко Д.І.	6	Колтун Ю.М.	2	Приходько С.І.	137
Гетманенко М.Ю.	218	Кондращенко В.В.	235	Проценко О.Г.	179
Глинський Н.І.	245	Корабльов М.М.	133	Пустовойтов П.Є.	205
Голуб С.В.	273	Корольов Р.В.	208	Пушкар С.М.	214
Гордієнко А.С.	110	Косенко В.В.	31	Романенко І.О.	289
Горюшкін А.Е.	185	Кошка В.О.	82	Рубан І.В.	289
Грабчак В.І.	151	Кравченко О.І.	60	Ручка О.О.	34
Гріненко Т.О.	158	Криводубський О.О.	240	Рябокоть Є.О.	74
Гусак М.Ю.	199	Круговий М.О.	85	Рябчиков М.Л.	31
Гусев С.А.	137	Кузнецов О.О.	137	Саваневич В.Є.	68
Дмитрієнко В.Д.	12	Кузьменко Н.П.	245	Савченко В.А.	278
Доможилкіна А.І.	263	Кузьменко С.В.	245	Семенов С.Г.	208
Дорохов О.В.	285	Лагутин Г.І.	34	Сергієнко М.П.	65
Дубницький В.Ю.	126	Легуєнко А.В.	85	Ситніков Д.Е.	110
Дюбко Г.Ф.	114	Липчанський М.В.	85	Сімонова О.Г.	68
Енгаличев С.О.	208	Лисанець В.М.	251	Сіногін А.М.	71
Єрохін А.Л.	188	Лисенко І.В.	179	Смірнов О.Л.	74
Житник В.Є.	39	Лисицька І.В.	167	Ставицький О.М.	74
Жуков І.О.	163	Любченко Н.Ю.	266	Сумцов Д.В.	211
Замула О.А.	163	Ляшенко І.О.	270	Сущенко О.О.	79
Занихайло Є.О.	94	Макєєв В.І.	39	Тарасов О.В.	285
Заполовський М.Й.	12	Макрушан І.А.	263	Турсунходжасв Х.А.	82
Захаров І.П.	16	Мандрика А.В.	43	Тютюник В.В.	280
Звіглянич С.М.	20	Мартинова Н.О.	65	Уваров Д.А.	211
Землянко Ю.В.	163	Мезенцев М.В.	12	Федченко Г.В.	68
Зінченко А.І.	129	Міронова В.Л.	46	Фомичов К.Ф.	99
Зубенко В.О.	137	Моїсіл І.	285	Хавіна І.П.	85
Івасюк О.О.	193	Мокшина О.В.	31	Халімов Г.З.	146
Ізюмський М.П.	20	Москаленко В.В.	235, 251	Чалий С.Ф.	263
Іохов О.Ю.	196	Мсаллам К.П.	60	Частніков Д.А.	52
Кадигроб С.В.	24	Науменко А.М.	43	Чичикало Н.І.	221
Калачова В.В.	289	Нестругіна О.С.	221	Чорнобородов М.П.	89
Каліновський Д.О.	199	Носова Н.Ю.	258	Чорнобородова Н.П.	89
Калугін В.Д.	280	Павленко М.А.	199	Шамраєв А.А.	225
Канцевич В.О.	56	Пантелєєва І.В.	52	Шамраєва О.О.	225
Каркіщенко І.М.	270	Пасько І.В.	151	Шевченко В.В.	94
Карлін Є.С.	114	Пашкевич Є.А.	188	Шевчук О.О.	240
Каткова Т.І.	24	Пашенко Е.І.	56	Шмирьов В.Ф.	99
Климова К.О.	16	Пашенко Р.Е.	56	Щукін М.О.	214
Кліменко А.М.	266	Петренко В.М.	39	Яруга В.О.	231
Книш Д.В.	74	Петренко О.Є.	126		